
Entretextos - Artículos/Articles/Pütchi

Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe

Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de La Guajira. Colombia

ISSN: 0123-9333 / e-ISSN 2805-6159, Año: 16 N.º 30 (enero-junio), 2022, pp. 33-45

Este trabajo fue depositado en Zenodo: DOI: doi.org/10.5281/zenodo.6409583

Recibido: 05-11-2021 · Aceptado: 11-03-2022

Milagros Elena Rodríguez: un accionar desde su sentipensar en el contexto socio-académico-investigativo

*Milagros Elena Rodríguez: action from her feeling in the socio-academic-
research context*

*Milagros Elena Rodríguez: wanee ku'yama julu'ujee tü ja'amüin-jülüjalaka jaa'in
karalouttalu'ujee*

Alberto Tomás Mirabal Rodríguez

<https://orcid.org/0000-0002-0326-0567>

atomasmirabal@gmail.com

Universidad Nacional Abierta. Venezuela.

Mireya Mirabal Rodríguez

<https://orcid.org/0000-0003-4843-9058>

mirmirabal@gmail.com

Universidad Bolivariana de Venezuela. Venezuela.

Resumen

En este bello homenaje somos aventureros del amor, agradecidos de la oportunidad de la Universidad de La Guajira a través de su Revista Entretextos de pensar en un volumen de publicación para el legado de Milagros Elena Rodríguez, matemático con más líneas de publicación más activa en el Sur actualmente, con más de 250 publicaciones internacionales. La investigadora que ha recorrido caminos complejos con sentipensares verdaderos de admirar, *con la sabiduría como arte de habitar en el planeta, la ecosofía y la diatopía sustentamos en esta investigación el legado de Milagros Elena Rodríguez como un accionar desde su sentipensar en el contexto socio-académico-investigativo, como objetivo de la investigación* y lo realizamos desde su propio transmétodo: hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica. Invitamos a revisar y dialogar con las obras de la homenajeada, el mejor homenaje es: degustarlas, retarlas, deconstruirlos e interpretar su sentipensar: complejo decolonial y lleno del amor de Dios.

Palabras clave: Milagros Elena Rodríguez, homenajeada, sentipensar, compleja.

Abstract

In this beautiful tribute we are adventurers of love, grateful for the opportunity of the University of La Guajira through its Entretexos Magazine to think of a publication volume for the legacy of Milagros Elena Rodríguez, a mathematician with more lines of more active publication in the South currently, with more than 250 international publications. The researcher who has traveled complex paths with true feelings to admire, with wisdom as the art of inhabiting the planet, ecosophy and diatopia, sustain in this research the legacy of Milagros Elena Rodríguez as an action from her feelings to think in the socio-social context. academic-investigative, as an objective of the investigation and we carry it out from its own transmethod: comprehensive, ecosophic and diatopic hermeneutics. We invite you to review and dialogue with the works of the honoree, the best tribute is: taste them, challenge them, deconstruct them and interpret their sentiment: a decolonial complex and full of God's love.

Keywords: Milagros Elena Rodríguez, honored, feeling, complex.

Aküjia palitpüchiru'u

Jünainje tü atalatiaka aa'in, wayakana müshi jaa'in wanee wayuu eeka talatüin jüma tü nainraaka jupushuwaya, waapüin anarutka jümüin tü jiki ekirajipülee wajira müsia tü püchimatatka "Ja'akapünakaraloutta" jau tü ein wanee ashajala jau tü ju'uliraka Milagros Elena Rodríguez, wanee ekirajalu jünain karaloutta juchikimajatüka ayawajiya, ashajülü karaloutta yala uchipiina, alatüsu jüchiki piantua polooin jiki jünaimuin jarai jiki tü karaloutaka jüshajalaka julü'upüna wanee mma, jiaka wanee achajalü jüchiki tü putchi, watasü jukuwa jüchirua, anasü main jü'yatain, tü jütüjüinka müsü jüka jain wane akua'ipaa anashanain jau tü mmaka. Jia tü mmapaka anasüka müsia tü anüikika awanjawoika ju'ulu wanee mma, tü jushajalaka achiki jüpula ju'ulirainjatüin Milagros Elena Rodríguez: tü aainjaka julü'uje tü jülüjaka jaa'in jüma tu aika jümüin jee tü atüjaka achajawa jukua'ipa karaloutta, jia tü keireka jaa'in julü'u tü jüshajüinka, waa'inraka jia ma'aka jaa'in jutuma julü'u tü jü'yatainka eere ein tü jüchikuaka tü jümaiwanakana, tu jukuipaka wayuu, jukuipaka na aikaina apüla mmapa'akaa, na wanejanaka anüiki. Wounejaain jia jünain jüsanain, yotirain jia jüchiki jü'yatain tü ekirajütkaa, jia anaka main tü jaashejerülein, juturai waa'in müsia jüyaawatüin tu keireka jaa'in tü ashajüsüka juma japüin jaa'in nümüin maleiwa.

Putchii erajjak: Milagros Elena Rodríguez, awaajünüsükat, a'amünii-jülüjala aa'in, kapüleewa.

Un poco de su vida y reminiscencias

Milagros Elena Rodríguez, nuestra homenajeadá, nace en la Ciudad de Maturín Estado Monagas, Venezuela, fue criada en la población de Las Alhuacas, Estado Monagas, Venezuela por sus tías maternas, tío materno y abuela Elena, debido a que su madre, muere en un accidente automovilístico, teniendo ella cuatro (4) años y su hermano Manuel un (1) año, esto fue formando su carácter, como toda niña, pegado a su familia, compartiendo con sus primos.

Realiza sus estudios de primaria en el Grupo Escolar Yarua de la misma población y posteriormente, se traslada a la Localidad de Temblador Estado Monagas, Venezuela, donde cursa la secundaria, en el Liceo "Ramón Pierluissi" siendo de gran relevancia,

su pasión por las matemáticas, a la vez que tenía ese instinto de ir más allá de los conocimientos que le impartían, tuvo participación en el teatro estudiantil, representando papeles que relataban las vivencias del pueblo durante los años de la seguridad nacional en Venezuela.

Ahora bien, una vez culminados sus estudios de secundaria, se traslada a la Ciudad de Maturín a continuar sus estudios en la Universidad de Oriente (UDO), donde cursa el básico. Luego se traslada a la ciudad de Cumaná, la primogénita del continente, a continuar sus estudios en la especialidad de Matemática Pura, una vez culminada su carrera; continúa con su curiosidad y los deseos de superación, la llevan a incursionar hacia otras áreas del saber.

Por lo demás, realiza numerosos seminarios, simposios, maestrías, postgrados, doctorados y post doctorados; pero siempre conservando ese grado de persistencia de voluntad, que la llevan a ir más allá de lo dicho: llegando a convertirse en una de las defensoras acérrimas de la transmodernidad y la descolonización de los saberes, como una de las pioneras en Venezuela, de revivir estas investigaciones; una vez nos cuenta que, luego de una disertación de su tesis doctoral en la Universidad Latinoamericana del Caribe, el jurado le hizo una sola pregunta: ¿cuál fue su mayor dificultad al exponer dicha tesis?; a lo que respondió: “*Descolonizar primero las mentes alienadas de los directivos de esta institución*”. *Sus palabras vienen desde un sentir de lo que acontece en su transitar investigativo.*

Siempre ha sido una persona que se ha destacado por investigar, hurgar y buscar el porqué de lo que acontece y como docente ha sentido una gran preocupación por sus discentes, al dar lo mejor de sí educando desde un acto de amor, de fe de justicia y de inclusión, de respeto a su condición humana escuchando sus vivencias y estimulándolos a participar en su proceso enseñanza aprendizaje, dando la oportunidad, a todos por igual. ofreciendo apoyo irrestricto para canalizar cada una de sus inquietudes, buscando la forma más expedita para que el educando actué desde un ejercicio libre de pensamiento en el aula mente social como espacio subjetivo desde un proceso de aceptación, comunicación.

En su transitar investigativo siempre se ha mantenido activa buscando las salidas necesarias para la resolución de problemas, y como todo matemático piensa profundamente - actúa – re actúa y ello le ha dado el valor y empuje para salir adelante y cristalizar cada uno de sus ideas y aportes al proceso investigativo. Es un ejemplo a seguir porque cada día se levanta con ideas maravillosas que han sido plasmadas en sus artículos, y escritos innovadores los cuales han sido reconocidos en Venezuela, y en otras fronteras, estos están cargados de fe y de espiritualidad, es un ser complejo, planetario y ecosófico que ama la naturaleza siempre profesando el amor de nuestro Dios en sus mandamientos tan hermosos como amate a ti mismo como a tu prójimo. Todo ello es maravilloso en ella, una gran pedagoga que siempre ha luchado por darle el lugar al otro sin esperar nada a cambio. Es un ejemplo a seguir como persona, educadora e investigadora que no se rinde ante las adversidades y se mantiene en pie de lucha porque ama lo que hace, lo hace con pasión para educar e investigar.

El transmétodo de investigación: se indaga bajo el transmétodo la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica

Se trata de un transmétodo que atienden a la conjunción de dos categorías complejas decoloniales planetarias: la ecosofía y la diatopía. (Rodríguez, 2020a), el transmétodo hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica nace en su segunda tesis doctoral realizada en la Universidad Latinoamericana y el Caribe, en el año 2017, publicada en Argentina en un artículo en 2020 y posteriormente en un libro por publicarse en la editorial IUNAES de la ciudad de México.

Con la sabiduría como arte de habitar en el planeta, la ecosofía y la diatopía sustentamos en esta investigación el legado de Milagros Elena Rodríguez como un accionar desde su sentipensar en el contexto socio-académico-investigativo, como objetivo de la investigación y lo haremos desde su propio transmétodo, uno de los más esenciales que ha trascendido fronteras. *La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica como transmétodo de construcción teórica, conjugado y complejizado con el ejercicio comprensivo, ecosófico y diatópico* donde se interpelan los territorios temáticos; y desde categorías como ecosofía y diatopía (Rodríguez, 2017a) con los pasos de Santos (2003) analítico, empírico y propositivo.

El transmétodo recobra en una antigenealogía de las investigaciones modernistas-postmodernistas-coloniales una transepistemología, más allá del conocimiento reduccionista modernista, denotadas de la separabilidad irreductible: introducción, desarrollo, resultados y conclusiones. Se van más allá, en formaciones rizomáticas a entramar complejamente, tal cual, del tallo a las hojas, de las flores a la raíz, tal cual el rizoma, palabra de la Biología (Deleuze y Guattari, 2004).

En de hacer notar que el transmétodo se ubica en la transcomplejidad como categoría y transmetodología entresijo una responsabilidad ética del conocer no reduccionista, e inclusiva, a través del “entendimiento de los múltiples niveles de realidad; designa la conjunción de lo simple y disciplinar, lo que atraviesa y trasciende a éstas” (Rodríguez, 2020b, p.3).

En dicho transmétodo es justo y ético cumplirlo fuera de los muros estatutarios de la tripartita indagación modernidad-postmodernista-coloniales divididas en: introducción, desarrollo y conclusiones; vamos más allá con la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, un transmétodo rizomático en la transmodernidad (Rodríguez, 2020c). Y como lo expresa la homenajeada vamos a interpelar los propios territorios temáticos del sentipensar (Rodríguez, 2021a).

El sentipensar en las investigaciones transmetódicas

El sentipensar es una de las categorías que más ha hecho suya para el mundo Milagros Elena Rodríguez, desde su línea de investigación: matemática-cotidianidad-y pedagogía integral que ha comenzado a estudiar en su primer doctorado iniciado en 2006. Y que consolida en muchas de las publicaciones. El sentipensar lo defiende desde su categoría cotidianidad y la pedagogía integral, que es una pedagogía compleja en la

que ella propende enseñar matemática con cuerpo, mente, alma y corazón (Rodríguez, 2017b). Esa línea de investigación tiene más de una veintena de artículos a nivel internacional que la avalan. Entre ellas hemos revisado con mucho detenimiento los libros de dicha línea titulados: *Matemática, Cotidianidad Y Pedagogía Integral. Elementos Epistemológicos En La Relación Ciencia-Vida, En El Clima Cultural Del Presente* (Rodríguez, 2011) e *Identidad profesional del docente de matemática. Visión desde la tríada: Matemática-cotidianidad- y pedagogía integral* (Rodríguez, 2017b).

En el artículo titulado: *Serendipiando con los procesos mentales de la matemática en la complejidad en sentipensar decolonial* (Rodríguez, 2020d) se hace referencia a el sentipensar como una de sus serendipias más valiosas, donde reconoce que el sentipensar; queremos dar ese recorrido con los autores que reconoce Milagros Elena Rodríguez en esas serendipias como en sentipensar.

El sentipensar es una categoría alojada en escocia bajo Alexander Sutherland Neill, teórico inglés de la educación; fundador de la escuela denominadas Summerhill en 1921, que constituye uno de los experimentos pedagógicos más innovadores en Inglaterra; afirmaba Neill (1963, p.27) “la mayor parte del trabajo escolar que hacen los adolescentes es tiempo, energía y práctica perdidos. Roba a la juventud el derecho a jugar, jugar y jugar. Pone cabezas viejas sobre hombros jóvenes”; pues la escuela interrumpe el crecimiento intelectual del discente imponiendo procesos ajenos a su hacer. Neill (2005) narra de manera sencilla lo que son los principios que rigen y rigen, lo que se denomina actualmente la nueva escuela.

Más tarde, Saturnino de la Torre, acuña el término en 1997 en sus clases de creatividad, el proceso mediante el cual ponemos a trabajar conjuntamente pensamiento y sentimiento, es la fusión de dos formas de percibir la realidad, desde la reflexión y el impacto emocional, hacer converger en un mismo acto de conocimiento la acción de sentir y pensar; De La Torre (2001) afirma que el proceso mediante el cual ponemos a trabajar conjuntamente pensamiento y sentimiento, es la fusión de dos formas de percibir la realidad, desde la reflexión y el impacto emocional, hacer converger en un mismo acto de conocimiento la acción de sentir y pensar.

Más adelante, Orlando Fals Borda usa el sentipensar para explicar que la razón y la ciencia no son propiedades exclusivas para construir el mundo, sino que la emoción y los sentidos tiene una cabal inmersión en ello, una sociología sentipenante para América Latina, Fals (2015, p.10) “el hombre sentipensante que combina la razón y el amor, el cuerpo y el corazón, para deshacerse de todas las (mal) formaciones que descuartizan esa armonía y poder decir la verdad”.

Pensado de manera compleja entonces el sentipensamiento, que nombra Gabriel Restrepo, tiene plena cabida, Restrepo (2017, p.212) afirma que el sentipensamiento es una síntesis afortunada, “porque condensa muy bien nuestro carácter estético primordial, dado que el sentimiento es de tal orden: antepuesto a todo ejercicio de pensar, sea cognitivo, ético, político o científico”. “Es sin duda en sentipensar una categoría decolonial primerísima en la educación que incita a imbuirse más allá de la racionalidad, hacia los procesos emotivos, es bien sabido que el cerebro aprende mejor cuando se emociona y no se cohibe con restricciones de la imaginación; en la tetra:

cuerpo-mente-alma-espíritu en plena complejidad en enseñanza” (Rodríguez, 2020d, p.5).

Estamos pensando en nuestro sentipensar como la categoría recobra esencias perdidas que salvaguarda la autora en sus líneas de investigación entre ellas: 1) educación-transepistemologías transcomplejas, 2) economía-administración-gestión- y finanzas transcomplejas, 3) análisis de regresión y variables Dummy, 4) matemática-cotidianidad-y pedagogía integral, 5) didáctica transdisciplinaria de las ciencias y desarrollo humano complejo, 6) Educación Patrimonial Transcompleja, 7) Educación Matemática Decolonial Transcompleja, 8) transepistemologías de los conocimientos-saberes y transmetodologías transcomplejas, 9) Paulo Freire: el andariego de la utopía en las transmetodologías. Desde luego, para los matemáticos la línea 3) es interesante de pensar en ese sentipensar.

Es de resaltar que la categoría sentipensar esta convulsionada complejamente con estas categorías que se despenden de las líneas, en el libro titulado: *Entramados rizomáticos de los sistemas de numeración egipcios y mayas* (Rodríguez, 2021b) en sentipensar se conjunciona con la decolonialidad planetaria, la complejidad, enseñanza de la matemática y la transdisciplinaria. En dicho libro publicado en Durango México se concentra uno de los textos escritos para el curso del tercer Postdoctorado realizado por la homenajead, en Yaracuy con la UNEY. En donde estuvo facilitando un seminario. Exeditamente intenta salvaguardar la valía de los sistemas numéricos egipcios y mayas desde la historia de las civilizaciones y los aportes de las soslayadas civilizaciones.

En dicho texto, Heriberto Monarréz, Editor de la Revista Visión Educativa IUNAES, realizó el prólogo de una manera emotiva y hermosa que se refiere a la homenajead:

Es imposible ser matemático sin ser un poeta del alma” (Sofia Kovalévskaya, matemática rusa) y considerándome neófito en la materia, pero agradeciendo de antemano la confianza de la Doctora Milagros Elena Rodríguez (poeta del alma), no me queda más que recomendar y poner a su disposición esta obra excelsa en la que dicha autora ha destacado la importancia del rescate de los sistemas de numeración maya y egipcio como parte esencial del religaje, ese concepto recurrente en sus escritos que forma parte de la teoría educativa transcompleja que la caracterizan como una profesional de la educación connotada a nivel internacional, pero que aún más la elevan a un excelente Ser Humano con mayúsculas; un Ser Humano que a pesar de las vicisitudes de su hermosa nación intenta emancipar con textos científicos de gran calidad como el presente (Rodríguez, 2021b, p.10).

Por otro lado, adelantándonos muchísimo en el orden cronológico de estudio de la categoría sentipensar por la homenajead, en un año muy productivo en orden de publicaciones internacionales en países como: España, Brasil,, México, Colombia, Venezuela entre otros; el artículo titulado: *Humberto Maturana y la humanidad en la formación del profesorado: aportes para un sentipensar en la educación* (Rodríguez y Fortunado, 2021) una de sus obras con investigadores internacionales el Dr. Ivan

Fortunato de Itapetiniga, Brasil. Los autores recobran en el legado de Humberto Maturana, en donde “el beneficio en la pedagogía de la sensibilidad es una decisión en sabernos como docentes no acabados, carentes de amor en el que desmitificamos ese sentipensar la mayoría de las veces ubicándolos como debilidades, y por el contrario es un potencial para educar altamente: el amor” (Rodríguez y Maturana, 2021, p.9). Aquí el sentipensar es recobrado bajo la óptica de la pedagogía de la sensibilidad del maestro Humberto Maturana que nos ha dejado un gran legado.

Queremos recalcar el valor sentipensante como cristiana de la homenajeadada, en su libro más reciente sin duda con esplendidez habla de su abierta entrega y convicción como los autores de la investigación del sentipensar en su libro: *¿Qué voces están escuchando?* (Rodríguez, 2021c). En dicho texto recobra ante el mundo y devela su sensibilidad y entrega a nuestro gran Maestro, el más grande de todos, nuestro salvador Jesucristo el valor se su entrega y sabiduría que aludimos se la debemos al Espíritu Santo. Afirma nuestra la homenajeadada:

Cuidado con imponer y exigir a Dios. Lo que no es de Dios no permanece; Venezuela, mi país verá la victoria de Dios somos más que vencedores en Cristo. ¿No lo crees? Yo lo creo y ahora mismo lo declaro, pues Dios me ordeno declarar su palabra, y Él me dijo clama a mí y yo te responderé y yo le calmo: Padre alma mío, mi dueño y Señor Padre de amor y justicia saca a Venezuela de la perdición de sus vidas, de su alma. Con todo esto quiero decirles, lo expreso para mi Padre lo leen Ustedes hoy: Nuestra santidad debe ser renovada; he decidió seguir a Cristo. En tiempos de crisis también se consolidarán las iglesias cristianas renovando nuestro pensar y santidad. No olvidemos las Sagradas Escrituras, es nuestra comunicación con Dios, nuestro Email perfecto, la mejor de las redes sociales con un chat directo sin visto y no respondido o mensaje eliminado; son las Sagradas Escrituras la dirección perfecta a Dios, desde Dios y para obedecer a el Padre del universo (Rodríguez, 2021b, p.93.94).

Sin duda nos unimos a la Sagrada Palabra de Dios que hace falta en los investigadores, en los docentes que tan alejados de nuestro creador propende mostrar una docencia, una ciencia austera fría desprovista de su sentipensar que le recobra una vida sin sentido, y que, manifestando su inteligencia espiritual, su amor profundo por nuestro creador en su ecosofía, en la ecología espiritual permeamos nuestra aula mente-social-espíritu de las mejores sabidurías (Rodríguez, 2021a).

Es de especial atención el toque personal que en la línea de economía-finanzas-contabilidad-transcompleja la autora le da, en su formación como matemático y la relación fractálica con dicha línea. En lo que sigue uno de los autores de la investigación como contador da su especial sentipensar. No podemos tocar el sentipensar de la homenajeadada sino es desde nuestro sentipensar.

El sistema económico mundial desde el sentipensar de los autores

Siguiendo lo expresado, uno de los autores de la presente investigación transmetódica, como Contador Público debo reconocer que en muchas oportunidades, me he preguntado: *¿por qué la contabilidad es tan lineal, que no toma en cuenta, la sensibilidad y los sentimientos de las personas? ¿A veces, por qué asume que todos los ciudadanos tienen el mismo poder adquisitivo?*

El artículo titulado *la contabilidad como sistema complejo en las organizaciones: una necesidad contra- hegemonica* (Rodríguez, 2020d); viene de algún modo a responder a estas interrogantes, por cuanto coincidimos que las organizaciones están integradas por seres humanos, pero la contabilidad como ciencia, como tal *¿se detiene a valorizar los sentimientos y deseos de las personas?*; es decir: si hay dos negocios y los administradores o contadores son familias, la competencia debe ser feroz, porque a los dueños no les importa sino ganar – ganar, así te lleves por delante a quien sea.

Resulta claro, que el mencionado artículo pretende desvestir a la contabilidad de esa coraza que le han puesto los diferentes autores e investigadores, haciéndola más humana y proponiendo una solución a esta problemática que enfrenta, pero que a las grandes corporaciones parece no importarles, no dándose cuenta que con esto están contribuyendo a la degradación del planeta, depredando de una manera indiscriminada sus recursos naturales, en aras de enriquecerse.

Para hacer frente a esta problemática, emergen áreas del saber cómo la ecosofía, la teoría de la complejidad y la transmodernidad; que vienen a proponer que se transforme a las diferentes áreas del saber, hacia un sentido más humanizado, que tome en cuenta los sentimientos del ser humano, la preservación de la vida en el planeta y la conservación de los recursos naturales (renovables y/o no renovables), para el disfrute de las generaciones futuras.

Por otro lado, la Ciencias Económicas están diseñadas para favorecer a los países desarrollados; este hecho prácticamente choca con los países en vías de desarrollo, pues su economía, todavía incipiente, muchas veces es mono productiva y está sujeta a las estrategias de mercado que tienen las grandes corporaciones que dominan los mercados, tal es el caso de Venezuela, que dependemos totalmente del petróleo y se visualiza el deterioro de las políticas públicas, situación que aprovecha el gobierno nacional, para dictar leyes que hacen a los más desfavorecidos, depender totalmente del mismo.

Del mismo modo, el artículo: *Economistas transcomplejos: Estrategias con Principios Ecosóficos y Antropoéticos* (Rodríguez, 2020e); pone de manifiesto, el modo en que son formados los economistas, criticando la escuela (universidad), se forman muchas veces con profesores que han pasado por situaciones similares, haciéndose como un ciclo o círculo vicioso; es por esto que, la ecosofía propone la humanización de esta ciencia, haciéndola más armoniosa con el planeta, tomando en cuenta el sentir de los seres humanos, quienes están en contacto directo con las problemáticas que se suscitan en su comunidad o ámbito de accionar.

Del mismo modo, se hace referencia a la teoría de los fractales (que los componentes son parte de un todo) y no pueden estar separados; en este sentido, partiendo de este concepto, coincidimos con el Doctor Rigoberto Pupo, uno de los propulsores de la ecosofía, cuando describe y hace referencia a que toda área del saber, debe estar en armonía con la vida en el planeta, tomando en cuenta la espiritualidad del ser.

En segundo lugar, en este artículo se pone de manifiesto, los planteamientos de la transmodernidad, que van a romper de algún modo con lo establecido en las diversas áreas del saber, en busca de encontrar el sentido práctico de las mismas, adaptándolas a la situación particular de cada institución o comunidad.

Por lo mencionado anteriormente, me identifico con los planteamientos expuestos por la autora, por cuanto están contribuyendo a dilucidar en parte lo que está aconteciendo en las instituciones, digo en parte porque si el ser humano no se preocupa por realizar un cambio en su manera de pensar y realizar las cosas en las diversas áreas, las instituciones continuaran iguales.

Es loable que se quiera realizar este homenaje en vida a seres que han dedicado parte de su vida profesional, a realzar y cultivar investigaciones en pro de concientizar a las personas a la conservación de la vida y la armonía con el planeta, pues esto servirá de incentivo a las generaciones futuras para que se interesen por lo mismo.

En lo que sigue el momento propositivo de los autores culminan la investigación; luego de haber contrapuesto las citas de los autores consultados en el momento analítico - empírico propositivo.

No se concluye lo que vive y vivencia el mundo desde el acalorado sentipensar: el legado de Milagros Elena Rodríguez

Somos aventureros del amor, agradecidos de la oportunidad de la Universidad de la Guajira a través de su Revista Entretextos que es una publicación semestral de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Guajira, de pensar en un volumen de publicación para el legado de Milagros Elena Rodríguez, el matemático con más líneas de publicación, más activa en el Sur, con más de 250 publicaciones internacionales. La investigadora que ha recorrido caminos complejos con sentipensares verdaderos de admirar. Y somos aventureros porque hemos pretendido sustentar en esta investigación el legado de Milagros Elena Rodríguez como un accionar desde su sentipensar en el contexto socio-académico-investigativo, desde uno de sus transmétodos.

Como ella misma lo explicita, la homenajeadada, los resultados con los transmétodos nunca son definitivos y nos aventuramos en el sentipensar nuestro a entamar relaciones para las nuevas generaciones, complejizar para la historia, con el sentir anidado de Edgar Morín: su complejidad, la teoría de la complejidad que reformula las ciencias, el conocimiento en general.

Por cierto, la autora ha aprendido de complejidad bajo las lecturas armoniosas de Edgar Morín, uno de los autores que más admira como investigador, como ser humano, se plasma en sus obras como el más citado. Ese sentipensar le enseña de coraje y de la salvaguarda de su amada matemática en cada una de sus obras.

Milagros Elena Rodríguez, desde su sentipensar matemático alude *que cuando estudia matemática sus pensamientos se elevan hasta el universo y con ello le hacen entender el poema más bello que de la misma vida se hace*. Es algo fascinante la forma como exterioriza su amor por la matemática, como conjunciona sus pensamientos con sus sentimientos de cómo percibe la realidad aunado al manejo de las emociones; es decir el cerebro aprende mejor cuando se emociona.

Su forma de enseñanza es muy sencilla e inclusiva, la trabaja desde la cotidianidad incorporando a sus estudiantes a participar en cada una de las actividades en el aula. Manteniendo el respeto a su condición humana tomando en cuenta sus aprendizajes significativos. Es una profesional preocupada por la academia; con grandes aportes a la Educación Universitaria del país. Desde el inicio de la pandemia se mantuvo alerta a través de sus escritos y videos educativos alusivos a *¿qué hacer en tiempos de pandemia?*

Es de hacer resaltar, que su valor como sentipensante ha sido una bendición al escribir su libro titulado: *¿Que voces estas escuchando?* Donde coloca en evidencia su amor a nuestro Dios, expresando ese sentir de amor hacia el prójimo, a esa persona que necesita de ti, que te busca. Es una mujer cristiana que en todo momento le está dando gracias a Dios por lo que hace, por lo que logra y encuentra siempre dando bendiciones a todo aquel que esta frente a ella.

Es una persona con mucha sabiduría ecosófica, quien creó el transmétodo denominado hermenéutica comprensiva ecosófica y diatópica en consonancia con los tres momentos analítico, empírico y propositivo donde se interpelan los territorios temáticos; y desde categorías como ecosofía y diatopía; entre otros transmétodos que configuran las transmetodologías complejas que desde luego llevan la decolonialidad planetaria como apodíctica.

La homenajeadada es una mujer poeta fotógrafa, aficionada por la belleza de la naturaleza, por la creación de Dios, por su país, nuestro país, defensora en cada una de sus letras, en cada conferencia y vídeo; en las mejores fotografías y mensajes en las redes sociales; insistiendo en la salvaguarda de lo mejor de Venezuela. Es un ser complejo y transmoderno que siempre ha buscado la liberación de los oprimidos y execrados de la modernidad, que sabe muy bien de las taras disfrazadas de decoloniales que atacan al mundo y que confunden las masas para perpetuarse como colonizadores de la mano de muchos de nuestros propios hermanos. Por ello, la homenajeadada se conjunciona con la decolonialidad planetaria como misión liberadora de la transmodernidad, de las victimas oprimidas que reclamar un lugar para liberarse y romper las cadenas de opresión que los mantuvo subsumidos por mucho tiempo.

Además de ello, intenta salvaguardar la valía de los sistemas numéricos, siendo de gran emotividad el de rescatar los sistemas de numeración maya, donde hay un legado maravilloso de como los mayas trabajaban la matemática. Considerando un deber del Sur salvaguardar las matemáticas de las civilizaciones soslayadas y del maravilloso invento del número cero (0) por parte de los mayas; historia no contada, ni jamás reconocida por las matemáticas occidentales.

De la academia, la formación de tesis es digno de remunerar, en la que muchos nos hemos visto tocado por su empeño, por su naturaleza y voluntad de amor por la investigación, ser una de sus tesis es de especial compromiso que nos lleva a reformularnos como investigadores de un país en crisis, donde el sentipensar no puede decaer en un no se puede. Si se puede se empeña en comunicarlo siempre en cada revisión en cada lectura; no es fácil cuando complejamente se engrana con muchos temas y conocimientos generales que hacen la diferencia a la hora de comprender diversas aristas de un problema, de una crisis de los aportes.

Algunos matemáticos concedores de la complejidad han comentado la manera como ha creado los transmétodos donde decolonialidad planetaria-complejidad no existen por separado, pues una implica la otra. Se ha sentado la homenajeada en hombros de gigantes y en cada una de sus conferencias lo manifiesta. Y esto la lleva a una diversidad de responsabilidades en sus líneas de investigaciones.

Últimamente es común leer en muchas de sus publicaciones un lema socrático: ¡yo sólo sé que no sé nada! Lo insiste con vehemencia como queriendo saber más. Reconociendo su incapacidad para abrazar lo imposible: el conocimiento totalizante. Lo que la hace que siga entramando saberes en búsqueda de esa maneja tejida del conocer. En un tiempo de metamorfosis se nota su proceso como águila en temas de su vida personal y académica investigativa.

En cuanto al sistema económico mundial declarado con el sistema fractálico y no lineal en su modelización para uno de los autores de la presente investigación es una provocación en los estudios de postgrado para desde el hecho de que la contabilidad pudiera modelar hechos transciénciales que ya una vez el matemático Benoît Mandelbrot deconstruyo.

Concluimos con un párrafo de un poema, que no nos viene a la mente el autor, oraciones que repetimos que enlaza en el homenaje narrado: “No me busques en la tumba fría, sino que estaré en el viento que te acaricia, en el canto de un pájaro”. Invitamos a revisar y dialogar con las obras de la homenajeada, el mejor homenaje: es degustarlas, retarlas, deconstruirlos e interpretar su sentipensar: complejo decolonial y lleno del amor de Dios por la humanidad.

Referencias bibliográficas

- Deleuze, G. & Guattari, F. (2004). *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos.
- Fals, O. (2015). *Una sociología sentipensante para América Latina*. México, D. F.: Siglo XXI Editores; Buenos Aires: CLACSO.
- Neill, A. (2005). *Summerhill*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Neill, A. (1960). *SummerHill, un punto de vista radical sobre la educación de los niños*. Madrid. Fondo de cultura económica.
- Restrepo, G. (2017). Seguir los pasos de Orlando Fals Borda: religión, música, mundos de la vida y carnaval. *Investigación & Desarrollo*, 24(2), 199-239.
- Rodríguez, M. E. (2011). *Matemática, cotidianidad y pedagogía integral. Elementos epistemológicos en la relación ciencia-vida, en el clima cultural del presente*. Alemania: Editorial Académica Española
- Rodríguez, M. E. (2017a). *Fundamentos epistemológicos de la relación patrimonio cultural, identidad y ciudadanía: hacia una Educación Patrimonial Transcompleja en la ciudad (Tesis inédita de Doctorado)*. Universidad Latinoamericana y el Caribe, Caracas.
- Rodríguez, M. E. (2017b). *Identidad profesional del docente de matemática. Visión desde la tríada: Matemática-cotidianidad- y pedagogía integral*. Cumaná: Editorial El perro y la rana
- Rodríguez, M. E. (2020a). La hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica: un transmétodo rizomático en la transmodernidad. *Revista Perspectivas Metodológicas*, 19, 1-15.
- Rodríguez, M. E. (2020b). *Matemática-ecosofía: miradas de un acercamiento complejo*”. *Visión Educativa IUNAES*, 14(29), 1-12.
- Rodríguez, M. E. (2020c). *Las investigaciones transparadigmáticas en la Educación Matemática Decolonial Transcompleja*. *Educ. Matem. Pesq.*, 22(3), 698-725.
- Rodríguez, M. E. (2020d). *Serendipiando con los procesos mentales de la matemática en la complejidad en sentipensar decolonial*. *Revista Internacional de Formación de Profesores (RIFP)*, 5, e020012, 1-23.
- Rodríguez, M. E. (2020e). *Economistas transcomplejos: Estrategias con Principios Ecosóficos y Antropoéticos*. *Revista Sem Aspas*, 9(1), 4–26, 2020. DOI: 10.29373/sas.v9i1.13993.
- Rodríguez, M. E. (2021a). *Paulo Freire intra-muros en las transmetodologías transcomplejas*. *Revista Entretextos*, 15 (28), 103-119.
- Rodríguez, M. E. (2021b). *Entramados rizomáticos de los sistemas de numeración egipcios y mayas*. Durango: Instituto Universitario Anglo Español.

- Rodríguez, M. E. (2021c). *¿Qué voces estas escuchando?* Itapetininga: Edições Hipótese.
- Rodríguez, M. E. (2021d). La contabilidad como sistema complejo en las organizaciones: una necesidad contra- hegemónica. *Rev. Sem Aspas*, 10, e021003, 1-14. DOI: <https://doi.org/10.29373/sas.v10i00.14552>
- Rodríguez, M. E. y Fortunado, I. (2021). Humberto Maturana y la *humanidad en la formación del profesorado: aportes para un sentipensar en la educación*. *Revista Temas en Educ. y Salud*, 17, e021020, 1-9. DOI: <https://doi.org/10.26673/tes.v17i00.15601>
- Santos, B. (2003). *Crítica de la Razón Indolente Contra el Desperdicio de la Experiencia*. Editorial Desclée De Brouwer, S.A. España.
- Torre, S. (2001). *Sentipensar: estrategias para un aprendizaje creativo*. Barcelona: Mimeo.

Biodata

Alberto Tomas Mirabal Rodríguez: Maestrante en Administración de Negocios, Universidad Nacional Abierta, 2021. Técnico Superior en Contaduría Pública, I.U.T. “Doctor Delfín Mendoza”. Licenciado en Contaduría Pública, Universidad Nacional Abierta, Educación, mención Educación Especial, Universidad Bolivariana de Venezuela, Contaduría Pública, Docente, Universidad Politécnica Territorial Pío Tamayo.

Mireya Mirabal Rodríguez: Doctorado en Ciencias de la educación. Especialista en Planificación y Evaluación de la Educación, CIPPSV. Docente, Universidad Bolivariana de Venezuela. Tesista, ULAC.